

УДК 371.11
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СЕРДЮК В.Н.,
д.э.н., проф., зав. каф. учёта, анализа и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ДИБРОВА Е.Н.,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье раскрывается понятие оценки социально-экономической эффективности управления деятельностью образовательных учреждений. Предлагается концепция оценки социально-экономической эффективности управления деятельностью общеобразовательных учреждений, дается характеристика ее отдельных элементов.

Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, управление образованием, общеобразовательные учреждения, эдьютейнмент.

MODERN CONCEPT APPROACHES TO ASSESSING THE SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF MANAGING THE ACTIVITIES OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

SERDYUK V.N.,
Doctor of Economic, Professor,
Head of the Department of Accounting Analysis and
Audit
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Dibrova E.N.,
Postgraduate,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article reveals the concept of assessing the socio-economic efficiency of managing the activities of educational institutions. The concept of assessing the socio-economic efficiency of managing the activities of educational institutions is proposed, and its individual elements are characterized.

Keywords: socio-economic efficiency, education management, general education institutions, edutainment.

Актуальность и постановка задачи. Система образования обеспечивает получение человеком различных навыков, умений и знаний, необходимых для применения в профессиональной деятельности, формируя человеческий капитал. В связи с этим в настоящее время значительно возрастает интерес к вопросам

повышения эффективности управления образованием для обеспечения устойчивого развития государства. Базис человеческого капитала закладывается ещё в школьные годы. На данном этапе в Донецкой Народной Республике большинство организаций, реализующих образовательные программы общего (среднего) образования, по своей организационно-правовой форме являются бюджетными образовательными учреждениями, которые, в соответствии с бюджетным законодательством [1], должны руководствоваться принципом эффективности бюджетных расходов. Перечисленные факторы обуславливают необходимость оценки социально-экономической эффективности управления деятельностью общеобразовательных учреждений.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы оценки эффективности управления деятельностью учреждений образования в последние годы стали ключевой темой исследования для многих отечественных и зарубежных экономистов. В частности, значительный вклад в разработку данной проблематики внесли исследователи Высшей школы экономики, такие как О.Г. Прикот, С.Г. Косарецкий, М.А. Кудрявцева, К.А. Фиофанова и др., которые в своих работах рассматривали отдельные возможности решения задач повышения эффективности образовательной сферы. Исследованиям управления образовательными учреждениями были также посвящены труды Л.А. Винокуровой, которая, исследуя деятельность городских и районных администраций в сфере образования, отмечает, что основной их задачей является создание необходимых условий и обеспечение равного доступа к качественному образованию каждому ребенку независимо от места его проживания, состояния здоровья, социального статуса семьи и т.п. [2, с. 26].

Вместе с тем, анализ исследований по вопросам оценки эффективности управления общеобразовательными учреждениями показал, что, несмотря на достаточную разработанность данной темы в отечественной литературе, отсутствует единый подход к определению целей и задач оценки указанной эффективности, а также нуждается в разработке механизмов повышения социально-экономической эффективности управления деятельностью общеобразовательных учреждений.

Цель статьи заключается в разработке концепции социально-экономической эффективности управления деятельностью общеобразовательных учреждений.

Изложение основного материала исследования. Сложность системы образования обусловлена спецификой ее функционирования и множеством факторов окружающей среды, под воздействием которых она осуществляет свое развитие. Общеобразовательные учреждения в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики являются общедоступными для всех граждан и реализуют образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Основную цель развития образовательной системы на современном этапе необходимо сформулировать как обеспечение устойчивого развития национальной (республиканской) образовательной системы, подкрепляемого совершенствованием нормативно-правовых актов, инновационными подходами в методологии и методиках преподавания.

Развитие системы образования, в первую очередь, является предметом изучения педагогики. Однако немаловажную роль в развитии этой системы играет процесс управления деятельностью образовательных учреждений, от которого зависит направление вышеуказанного развития. Главным отличительным признаком управления, отражающим его содержание, является наличие воздействия с целью сохранения или изменения состояния объекта управления.

В широком смысле, в образовательном менеджменте объектом управления является система образования в целом. Рассматривая объект управления в образовательном менеджменте в узком смысле, следует отметить, что, с точки зрения современных исследователей в области образовательного менеджмента, управляемой

частью подсистемы являются: ресурсы (финансовые, человеческие ресурсы; материально-техническая база; информационно-методическое обеспечение), процессы (оценка качества, изменение сети организаций, новые финансовые механизмы), образовательные организации.

При разработке концепции повышения социально-экономической эффективности управления деятельностью учреждений образования необходимо использовать комплексный подход, учитывая необходимость тесного взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями высшего профессионального образования для формирования у выпускников школ навыков научно-исследовательской деятельности, профессиональной ориентации, осознанности в выборе будущей профессии, в целях дальнейшего удовлетворения потребностей экономики в квалифицированных специалистах (рис. 1).

Рис. 1. Концепция повышения социально-экономической эффективности управления деятельностью образовательных учреждений

Применение системного подхода при рассмотрении указанного вопроса обуславливается несколькими факторами:

во-первых, образование является открытой системой, функционирование которой осуществляется под значительным влиянием контекстов, возникающих во внешней среде;

во-вторых, образование является динамичной системой, которая совершенствуется под воздействием указанных контекстов [2].

Концепция повышения социально-экономической эффективности управления деятельностью образовательных учреждений основывается на принципах:

- государственности (обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами);

- равномерности (управление образованием должно совершенствоваться «эволюционным» путем, а не «революционным»);

- допустимости состояния (развитие образовательного менеджмента должно быть адекватно условиям функционирования образовательной системы, а также быть реализуемо с точки зрения внешних и внутренних ограничений);

- монотонности (управление должно быть нацелено на положительную (с точки зрения критериев управления) динамику управляемой системы);

- инновационная направленность (в образовательном менеджменте должны использоваться современные разработки, позволяющие улучшить качество оценки и функционирования объекта управления).

Управление деятельностью общеобразовательных учреждений должно ставить своей целью повышение качества образования в условиях сохранения эффективности бюджетных расходов, что обуславливается, прежде всего, уже упомянутым принципом эффективности бюджетных расходов. В рамках достижения поставленной цели необходимо выполнить определенный комплекс задач, которые включают в себя достижение современного качества образования, обеспечение государственной гарантии доступности равных возможностей получения образования и формирование эффективных механизмов получения и использования ресурсов.

Достижение современного качества образования является одной из наиболее значимых задач, поскольку экономика не может эффективно функционировать в отрыве от образовательной системы. Данное заключение еще в 2018 году было сделано экспертами Высшей школы экономики и Центра стратегических разработок [3]. В своем экспертном докладе ими подробно анализируются вызовы образовательной системы, к которым они отнесли низкую вовлеченность обучающихся и существенное недофинансирование образования.

Именно вовлеченность школьников в образовательный процесс позволит добиться современного качества образования. Эксперты полагают, что традиционная модель школьного образования устарела, поскольку на современном этапе развития информационных технологий практически у каждого школьника имеется возможность для академического мошенничества при выполнении домашнего задания и контрольных работ. Однако информационные технологии, как упоминалось выше, нельзя рассматривать исключительно с отрицательной стороны, поскольку при грамотном использовании в образовательном процессе они могут снизить бюрократическую нагрузку и облегчить труд педагога. При этом необходимо поддерживать высокий уровень мотивации обучающихся, что возможно при внедрении элементов игрофикации (геймификации) в образовательный процесс. Подобные педагогические практики исследователями принято называть эдьютейнмент. Термин «эдьютейнмент» (англ. edutainment) является симбиозом понятий обучение (англ. education) и развлечение (англ. entertainment), и дословно может переводиться как

«учение через развлечение». В англоязычной литературе при помощи данного термина обычно описывается широкий круг педагогических форматов обучения (включая цифровые образовательные технологии), однако в отечественных публикациях он используется чаще всего в более узком понимании. Исследователи из Высшей школы экономики связывают это с тем, что для Российской Федерации эдьютейнмент – относительно новое понятие [4]. В рамках представленного ими исследования эдьютейнмент рассматривается не только как педагогическая практика, но преимущественно в качестве обособленного сектора сферы образовательных услуг, который нуждается в государственной поддержке, однако должен развиваться в партнерских отношениях с общеобразовательными организациями в рамках внеурочной деятельности [4]. По мнению экспертов, именно это позволит повысить уровень вовлеченности школьников и поможет развивать необходимые в VUCA-мире навыки командной работы, критического и творческого мышления [5; 3].

Обеспечение государственной гарантии доступности равных возможностей получения образования относится к числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования и тесно связано с предыдущей задачей, поскольку провозглашенная в Конституции общедоступность и бесплатность основного общего образования, направленная на достижение социального равенства, невозможна без полноценного бюджетного финансирования образовательных программ [6; 3]. По мнению экспертов Высшей школы экономики, недостаточность бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений со стороны государства и муниципалитетов ведет к росту платного дополнительного образования вне школы или развитию «серого» финансирования (репетиторство, школьные «сборы»), что разрушает механизмы социального выравнивания через общее образование [3].

Формирование эффективных механизмов получения и использования ресурсов в рамках представленной концепции не может ограничиваться исключительно вопросами финансирования образовательной деятельности, что обусловлено разнообразием ресурсов образовательной организации. К ним следует отнести, в частности, трудовые ресурсы (административно-управленческий персонал и преподавательский состав), информационные ресурсы (учебная и учебно-методическая литература, научная периодика, научная литература), капитальные ресурсы (учебные площади, учебное оборудование, компьютеры и иная информационная техника, доступ в Интернет и т.п.), а также педагогические технологии и ноу-хау [7]. Во многом от наличия и качества ресурсов зависит и качество результата образования.

Как упоминалось ранее, в Донецкой Народной Республике общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета (республиканского или местного) на основе бюджетной сметы, т.е. являются получателями бюджетных средств. В настоящее время районные отделы образования осуществляют организацию финансового обеспечения учреждений образования района (в том числе общеобразовательных учреждений) [8]. Подобная централизация учета позволяет осуществлять тщательный контроль за расходами общеобразовательных учреждений, целевым использованием средств, а также способствует наиболее эффективному распределению и перераспределению бюджетных средств с целью обеспечения стабильного функционирования общеобразовательных учреждений на муниципальном уровне. Министерством финансов Донецкой Народной Республики установлены предельные объемы финансирования расходов Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, которые являются разрешением для оплаты денежных обязательств и осуществления кассовых расходов получателями бюджетных средств [9]. В соответствии с действующим законодательством денежные средства доводятся с разбивкой по расходным статьям и обязанностью использовать их исключительно в

рамках выделенных лимитов на определенную статью расходов, что порой затрудняет возможность оперативного перераспределения денежных средств для их эффективного использования, что обуславливает необходимость формирования и внедрения внутреннего (в рамках районного отдела образования) анализа расходов с целью разработки и последующего внедрения мероприятий по экономному использованию бюджетных средств.

Помимо указанных мероприятий, направленных на использование ресурсов, необходимо также развивать государственно-частное партнерство в образовательной сфере, которое может выражаться в форме поддержки через гранты для разработок, которые впоследствии предприятия (или иные бизнес-структуры) могут использовать в своей деятельности, и иные методы поддержки научных и образовательных инициатив.

Реализация указанных задач должна осуществляться при помощи механизма повышения социально-экономической эффективности деятельности образовательных учреждений, который представляет собой совокупность нормативно-правового обеспечения, информационного обеспечения, рычагов и методов управления.

Критерием оценки социально-экономической эффективности управления деятельностью общеобразовательных учреждений является повышение качества образования в условиях сокращения непродуктивных расходов.

Выводы по выполненному исследованию. В современных условиях система образования должна отвечать вызовам внешнего мира, что позволит повысить качество человеческого капитала государства. Для достижения целей функционирования образовательной системы необходимо повышать социально-экономическую эффективность управления данной системой в целом и отдельными ее элементами в частности. Разработанная концепция повышения социально-экономической эффективности управления образованием для достижения цели повышение качества образования в условиях сохранения эффективности бюджетных расходов должна решать задачи достижения современного качества образования, обеспечения государственной гарантии доступности равных возможностей получения образования, а также формирования эффективных механизмов получения и использования ресурсов.

Список использованных источников

1. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики от 28.06.2019 г. № 46-ПНС [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <https://gisnpra-dnr.ru/npra/0002-46-iihc-20190628/> (дата обращения: 04.09.2022).

2. Винокурова Л. А. Применение системного подхода при построении системы образования в Донецкой Народной Республике [Текст] / Л. А. Винокурова // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ. Серии «Государственное управление» Вып. 1 (5): Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 10-19.

3. Прикот О. Г. Стратегирование для VUCA-мира [Электронный ресурс] / О. Г. Прикот // «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ». – Доступ для зарегистрированных пользователей. – Загл. с экрана. – Режим доступа к ресурсу: https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:hse+STRATED+2021_1/jump_to/block-v1:hse+STRATED+2021_1+type@vertical+block@bd158a5db8744a578e33c24340b3489c (дата обращения: 03.09.2022).

4. Актуальная ситуация развития сектора «эдьютейнмент» для детей в России [Текст] / С.Г. Косарецкий, М.А. Кудрявцева, К.А. Фиофанова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – Москва: НИУ ВШЭ, 2018. – 36 с.

5. Экспертный доклад «12 решений для нового образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ioe.hse.ru/news/217923426.html> (дата обращения: 04.09.2022).

6. Конституция Донецкой Народной Республики (2014). Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики № 1 [Текст]: офиц. текст. – Донецк: Издательский дом «Эдит», 2019. – 36 с.

7. Хисматуллин Л.А. Ресурсы образовательной системы [Электронный ресурс] / Л.А. Хисматуллин // Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – Режим доступа к ресурсу: <https://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2020/01/22/resursnoe-obespechenie-upravleniya-kachestvom> (дата обращения: 04.09.2022).

8. Об отделе образования администрации Киевского района города Донецка [Электронный ресурс] // Отдел образования администрации Киевского района города Донецка. – Официальный сайт. – Режим доступа: <https://kievrivodonets.wixsite.com/kievskroo/about-us> (дата обращения: 02.09.2022).

9. Об утверждении Порядка формирования и доведения предельных объемов финансирования расходов Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 17.03.2020 г. № 78 [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0025-78-20200317/> (дата обращения: 04.09.2022).

УДК 334.72: 338.48

DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки применения инструментов государственно-частного партнерства в сфере туризма Донецкой Народной Республики, изучены факторы, препятствующие развитию отношений в настоящее время, выявлена роль государства в развитии туристско-рекреационных объектов в форме государственно-частного партнерства, представлены перспективныенаправлениядляразвитияпартнерства между государственным сектором и частным бизнесомвсферетуризма в регионе.

Ключевые слова: туризм, государственно-частное партнерство, формы реализации, объекты реализации, соглашение о государственно-частном партнерстве, регион, кластерный подход

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM AND HOSPITALITY AT THE REGIONAL LEVEL

CHERKASHINA T.V.,
Senior Lecturer, Department of Foreign Language,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic